

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ.

Соткинова Н.А.

Хасанов А.И.

Каримов О.М.

РСНПМЦОиР Ферганский филиал, Узбекистан

Аннотация.

В статье обсуждается динамика выявления рака молочной железы в Ферганской области на ранних стадиях. В данной научной работе был проведен ретроспективный анализ 3043 пациентов с первичным заболеванием рака молочной железы, зарегистрированных в Ферганской области. Выявление рака молочной железы на ранней стадии увеличивался в динамике, если в 2016 году выявление больных раком молочной железы на ранней стадии составляло 72,9%, то к 2023 году этот показатель увеличился до 75%, что связано с проведением профилактических мероприятий - скрининга по ранней диагностике рака молочной железы.

Ключевые слова. Рак молочной железы, выявляемость рака молочной железы, эпидемиология рака молочной железы.

Xulosa.

Maqolada Farg'ona viloyatida ko'krak bezi saratonini erta bosqichda aniqlash dinamikasi muhokama qilinadi. Ushbu ilmiy ishda Farg'ona viloyatida ro'yxatga olingan ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan 3043 nafar bemorning retrospektiv tahlili o'tkazildi. Ko'krak bezi saratonini erta bosqichda aniqlash dinamikada oshdi, agar 2016 yilda ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarni erta bosqichda aniqlash 72,9% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich 75% gacha oshdi, bu profilaktika choralari bilan bog'liq - ko'krak bezi saratonini erta tashxislash uchun skrining.

Kalit so'zlar. Ko'krak bezi saratoni, ko'krak bezi saratonini aniqlash, ko'krak bezi saratoni epidemiologiyasi.

Annotation.

The article discusses the dynamics of breast cancer detection in the Ferghana region in the early stages. In this scientific work, a retrospective analysis of 3,043 patients

with primary breast cancer registered in the Ferghana region was conducted. The detection of breast cancer at an early stage increased in dynamics, if in 2016 the detection of breast cancer patients at an early stage was 72.9%, then by 2023 this figure increased to 75%, which is associated with the implementation of preventive measures - screening for early diagnosis of breast cancer.

Keywords. Breast cancer, breast cancer detection, breast cancer epidemiology.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2022 г. рак молочной железы (РМЖ) стал причиной 670 000 случаев смерти. Порядка половины всех случаев рака молочной железы приходится на женщин, не подвергающихся воздействию каких-либо специфических факторов риска за исключением пола и возраста. В 2022 г. рак молочной железы был самым распространенным видом рака у женщин в 157 из 185 стран (1).

Ежегодно в мире, по нашим расчетам, раком молочной железы заболевает более 2 млн. человек (10-18% от всех злокачественных новообразований). По данным последнего издания МАИР «Рак на пяти континентах» т. X, IARC Scientific Publication №164 максимальный стандартизованный показатель отмечен более 100 0/0000 в Бельгии, Италии и Франции. Минимальный (менее 40 0/0000)- на Кубе, в Турции и Украине. Учитывая постоянный рост в мире первичных случаев РМЖ, находящихся в структуре онкологической патологии на первом месте, одной из основных задач противораковой борьбы становится массовое периодическое обследование здорового населения с целью выявления скрыто протекающего онкологического заболевания в той стадии, когда они могут быть полностью излечены (2).

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями по всем локализациям в мире рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место. Ежегодные темпы прироста заболеваемости РМЖ в мире составляют 3,1% РМЖ является одной из основных причин смерти женщин в возрасте старше 40 лет.

РМЖ, диагностированный на ранних стадиях, характеризуется благоприятным прогнозом и высокими показателями безрецидивной и общей выживаемости: при I стадии пятилетний срок переживают 95-100% больных, при IV - 10-22% (American Cancer Society, 2013) (3).

Раннее выявление рака молочной железы играет ключевую роль в успешности лечения и снижении смертности. Основные методы и подходы к ранней диагностике включают регулярные обследования и скрининг.

Скрининг в настоящее время является основным методом доклинической диагностики рака. Скрининг (от англ. screening — «просеивание») — массовое периодическое обследование здоровых групп населения с целью выявления скрыто протекающего заболевания.

В течении многих лет для скрининга рака молочной железы предлагались различные методы: эпидемиологический, самообследование молочных желез, клиническое обследование молочных желез, рентгеномаммография, УЗИ и другие. Рентгеномаммография -безальтернативный скрининговый тест, приводящий к снижению смертности от РМЖ: у женщин в возрасте 40-49 лет на 17%, у женщин в возрасте 50-69 лет на 30% через 5-7 лет и на 20% через 15-20 лет после начала маммографического скрининга (4). Чувствительность маммографии у женщин старше 50 лет составляет 84-95%, а специфичность 90%. Однако, некоторые авторы, являясь противниками скрининга, указывают на его отрицательные стороны: гипердиагностика и, как результат, избыточное лечение, вызывающее психологическую травму у женщин (5).

В ряде стран Западной Европы и США скрининговые программы утверждены на государственном уровне, успешно проводятся уже не одно десятилетие и охватывают более 70% целевого женского населения.

Как известно основными методами ранней диагностики РМЖ являются:

- Регулярная цифровая маммография является единственным методом ранней диагностики с доказанной эффективностью. Это рентгеновское исследование, которое позволяет обнаружить изменения в тканях до появления симптомов. Рекомендуется проходить ее регулярно в рамках скрининговых программ (частота и возраст начала зависят от рекомендаций врача и факторов риска).
- Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез часто используется в качестве дополнительного или альтернативного метода, особенно у молодых женщин с плотной тканью молочной железы, когда эффективность маммографии может быть ниже.
- Клинический осмотр и пальпация проводятся врачом-маммологом или онкологом во время регулярных визитов. Врач осматривает и прощупывает молочные железы и подмышечные лимфатические узлы.
- Самообследование молочных желез женщинам рекомендуется регулярно (например, раз в месяц) самостоятельно осматривать и прощупывать свои

молочные железы для выявления любых изменений, таких как уплотнения, изменения формы, размера или цвета кожи, выделения из сосков. При обнаружении любых подозрительных признаков следует немедленно обратиться к врачу.

Цель исследования: Изучение динамики выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Ферганской области.

Материалы и методы: В данной научной работе был проведен ретроспективный анализ 3043 пациентов с первичным заболеванием рака молочной железы, зарегистрированных в Ферганском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в период 2016-2023 гг. Были изучены показатели выявляемости рака молочной железы пациентов на ранних и поздних стадиях. Из 3043 больных 3030 (99,6%) составили женщины и 13 (0,4%) мужчины. Средний возраст больных составил 52,8 года.

Результат: Согласно исследованиям, в 2016 году в Ферганской области у 72,9% больных выявлен рак молочной железы I-II стадии - и у 27,1% III-IV стадии; в 2017 году на I-II стадиях выявлена у 65,7% и III-IV стадиях - 34,3% больных; в 2018 году на I-II стадиях - 71,6% и III-IV стадиях - 28,4%; в 2019 году на I-II стадиях - 75% и III-IV стадиях - 25%; в 2020 году на I-II стадиях - 77,6% и III-IV стадиях - 22,4%; в 2021 году на I-II стадиях - 72% и III-IV стадиях - 28%; в 2022 году на I-II стадиях - 77,6% и III-IV стадиях - 22,4%; в 2023 году на I-II стадиях - 75% и на III-IV стадиях - 25%.

Из выше перечисленных показателей можно видеть, что выявление рака молочной железы на ранних стадиях увеличивается из года в год, который связано с проведением профилактических мер - скрининга по ранней диагностике рака молочной железы в Ферганской области.

Заключение. В Ферганской области выявление рака молочной железы на ранней стадии увеличилось в динамике, если в 2016 году выявление больных раком молочной железы на ранней стадии составляло 72,9%, то к 2023 году этот показатель увеличился до 75%, что связано с проведением профилактических мероприятий - скрининга по ранней диагностике рака молочной железы.

Использованные литературы

1. Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рак молочной железы. 13 марта 2024 г. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets>

2. В. Семиглазов, В. Мерабишвили, А. Комяхов и др. Эпидемиология и скрининг рака молочной железы. Скрининг онкологических заболеваний. Вопросы онкологии. Том 63 № 3 (2017). <https://doi.org/10.37469/0507-3758-2017-63-3-375-384>

3. American Cancer Society, Inc. All rights reserved. The American Cancer Society is a qualified 501(c)(3) tax-exempt organization 2013.

4. Scott M Smith¹, Martina A Heer, Linda C Shackelford, Jean D Sibonga, Lori Ploutz-Snyder, Sara R Zwart. Benefits for bone from resistance exercise and nutrition in long-duration spaceflight: Evidence from biochemistry and densitometry Affiliations Expand. J. Bone Miner Res. 2012 Sep;27(9):1896-906. doi: 10.1002/jbmr.1647.

5. Peter C Gøtzsche pcg@cochrane.dk and Karsten Juhl Jørgensen [View all authors and affiliations](#) The Breast Screening Programme and misinforming the public. JRSM. Volume 104, Issue 9. <https://journals.sagepub.com/home/JRS> <https://doi.org/10.1258/jrsm.2011.110078>